

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 10–13

CHOOSING WISELY: ODPORÚČANIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ BIOCHÉMIE PRE RACIONÁLNU INDIKÁCIU LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

CHOOSING WISELY: SSKB RECOMMENDATIONS FOR THE RATIONAL INDICATION OF LABORATORY TESTS

Pivovarníková Hedviga¹, Sečník Peter², Ďurovcová Eva³, Magula Daniel⁴
Rácz Oliver⁵, Heriban Vladimír⁶, Kačániová Mária⁷, Lepejová Katarína⁸, Netriová Jana⁹
Balla Ján¹⁰, Štefanec František¹⁰, Hvozdovičová Beáta¹¹

¹synlab slovakia, s.r.o., Prešov; ²SK-Lab s.r.o., Lučenec; ³Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Košice; ⁴Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra; ⁵Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice; ⁶Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava; ⁷Klinická biochémia, s.r.o., Medicínske laboratórium Poprad; ⁸Cumulus s.r.o., Košice; ⁹K&L Diagnostics, s.r.o., Bratislava; ¹⁰Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS, Bratislava; ¹¹AdLa s.r.o., Prešov

e-mail: peter.secnikjr@sklab.sk
prehľadová práca

SÚHRN

Prezentovaný súbor 15 krátkych odporúčení týkajúcich sa racionálnej indikácie laboratórnych vyšetrení je výstupom projektu realizovaného Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie v rámci medzinárodnej iniciatívy Choosing Wisely. Cieľom projektu bolo vyvolať odbornú diskusiu o neefektívnych postupoch pri indikácii laboratórnych vyšetrení, s ktorými sa stretávame vo svojej praxi.

Kľúčové slová: racionálna indikácia; odporúčanie

ABSTRACT

The presented set of 15 short recommendations concerning the rational indication of laboratory tests is the result of a project implemented by the Slovak Society of Clinical Biochemistry within the international initia-

tive Choosing Wisely. The aim of the project was to provoke an expert discussion on ineffective procedures for the indication of laboratory tests, which we encounter in our daily practice.

Keywords: Choosing wisely; recommendations

CIEĽ PRÁCE A METODIKA

Choosing Wisely je medzinárodná iniciatíva americkej organizácie ABIM foundation, ktorá bola po prvýkrát predstavená v roku 2012. Jej hlavným cieľom je vyvolať odbornú diskusiu o neefektívnom využívaní diagnostických a terapeutických metód a racionalizácii ich indikácie na princípoch medicíny založenej na dôkazoch. Partnerom iniciatívy je aktuálne viac než 70 odborných spoločností z rôznych krajín sveta.

Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) sa rozhodol k tejto iniciatíve pripojiť a formou krát-

nych odporúčaní upozorniť na niektoré nevhodné postupy pri indikácii laboratórných vyšetrení, s ktorými sa stretávame vo svojej praxi. Základom prvotného návrhu odporúčaní boli dve premisy:

- Laboratórne vyšetrenie sa požaduje často, aj keď v danej klinickej situácii nie je opodstatnené.
- Laboratórne vyšetrenie sa požaduje minimálne, aj keď v danej situácii môže výrazne prispieť k zefektívneniu diagnosticko-terapeutického procesu.

Projekt prebiehal v dvoch kolách. V prvom kole autorský kolektív vytvoril pracovnú verziu, ktorá obsahovala 35 odporúčaní, ktoré bolo možné zdôvodniť existujúcimi odbornými usmerneniami, odporúčanými štandardnými diagnostickými postupmi, či medicínskou praxou vychádzajúcou z princípov medicíny založenej na dôkazoch. Odborná verejnosť sa do tejto časti mohla zapojiť prostredníctvom výzvy prezidentky SSKB zverejnenej 3. 8. 2020 a opakovane 6. 10. 2020 na webovej stránke www.sskb.sk a zasláť svoje návrhy autorskému kolektívu.

Druhé kolo prebehlo formou hlasovania o relevantnosti odporúčaní v našich podmienkach. Hlasovanie bolo dostupné pre všetkých členov SSKB formou ankety na stránke www.sskb.sk po dobu štyroch mesiacov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v dnešnej hektickej dobe venovali svoj cenný čas a do hlasovania sa zapojili. Následne boli jednotlivé odporúčania posúdené autorským kolektívom v internom recenznom konaní s dôrazom na ich aktuálnosť, odbornú váhu, jednoznačnosť a príslušnosť ku gescii SSKB.

VÝSLEDKY

Prvým výstupom tohto projektu je 15 prezentovaných odporúčaní, ktoré získali najvyšší počet hlasov:

1. Pre diagnostiku včasných štádií glomerulopatií u dospelých pacientov s cukrovkou a/alebo hypertenziou ordinovať okrem sérového kreatinín alebo cystatínu C (na odhad GF) aj pomer albumín/kreatinín v moči (ACR) (National Kidney Foundation, 2013).
2. Neordinovať vyšetrenia AST, LD, CK, CK-MB a myoglobínu na diagnostiku infarktu myokardu alebo reinfarktu. Jediným odporúčaným laboratórnym testom na stanovenie diagnózy akútneho infarktu myokardu je troponín (I alebo T) stanovený vysoko-senzitívnou metódou (Thygesen, K. et al., 2018).

3. Pri pozitívnom náleze PSA vyšetriť PHI (Prostate Health Index) ako doplnkové vyšetrenie pred biopsiou prostaty (Loeb, S. et al., 2015).
4. Neordinovať prokalcitonín ako rutinný zápalový marker. Jeho indikácia je racionálna pri odhade rizika a diagnostike najmä bakteriálnej sepsy a monitorovaní jej antibiotickej liečby u pacientov po operáciách, v kritických stavoch a u imunosuprimovaných pacientov (Evens, L. et al., 2021).
5. Na monitorovanie kompenzácie diabetu mellitu neordinovať stanovenie glukózy v moči (glykozúrie). Odporúčaným laboratórnym vyšetrením je stanovenie glykovaného hemoglobínu (HbA1c) aj u pacientov liečených gliflozínmi (Cosentino, F. et al., 2020), (Friedek, B. et al., 2020).
6. Na diagnostiku prebiehajúceho zápalu je vhodnejšie vyšetrenie CRP než vyšetrenie sedimentácie erytrocytov. CRP je citlivejší marker zápalovej reakcie (reakcie akútnej fázy) a lepšie reaguje na zmeny klinického stavu pacienta (Watson, J. et al., 2019).
7. Pre diagnostiku albuminúrie a proteínúrie využívať stanovenie pomeru albumín/kreatinín a proteín/kreatinín v 1. rannom moči. Majú vyššiu výpovednú hodnotu než vyšetrenie proteínúrie a albuminúrie v zbieranom moči (National Kidney Foundation, 2013).
8. V ambulantnej praxi využívať vyšetrenie frakčných exkrécií Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} v jednorazovom moči. Tento parameter poskytuje často spoľahlivejšiu informáciu o hospodárení obličiek s iónmi než 24 h zber (vysoká chybovosť v udávanom objeme a dobe zberu) (konsenzus SSKB).
9. Neordinovať nádorové markery CEA, CA-125, HE4, CA-15.3, alfa-fetoproteín alebo CA-19.9 za účelom skríningu alebo ako primárnu diagnostickú metódu pre onkologické ochorenia. Senzitivita a špecificita týchto testov nie je pre tieto účely adekvátna. Uvedené vyšetrenia sú vhodné na monitorovanie priebehu ochorenia a sledovanie úspešnosti terapie, prípadne je možné ich využiť ako pomocnú diagnostickú metódu (Valík, D. et al., 2021).
10. Pre posúdenie funkcie štítnej žľazy je u väčšiny tyreopatií v iniciálnej fáze postačujúce vyšetrenie TSH (neplatí pri podozrení na centrálnu hypotyreózu a v prvých 3–6 mesiacoch substitučnej terapie). Pri výsledku TSH mimo referenčné rozmedzie sú následne indikované ďalšie vyšetrenia (NICE guidelines, 2020).

11. Neordinovať stanovenie celkovej amylázy na diagnostiku akútnej pankreatitídy. Stanovenie lipázy, prípadne pankreatickej amylázy, má v tejto indikácii najlepšiu výpovednú hodnotu (L e p p ä n i e m i, A. et al., 2019), (S c o t t, T. et al., 2013).
12. Pre včasnú diagnostiku chronickej obličkovej choroby u malých detí, tehotných žien a pacientov s úbytkom alebo výrazným zväčšením svalovej hmoty využívajte odhad glomerulárnej filtrácie zo sérovej koncentrácie cystatínu C. Nie je ovplyvnená veľkosťou svalovej hmoty ako sérový kreatinín (National Kidney Foundation, 2013).
13. Neindikovať vyšetrenie katecholamínov pri podozrení na feochromocytóm alebo paraganglióm. Ako test
 1. línie použiť stanovenie voľnej frakcie metanefrínov v plazme alebo metanefrínov v moči (L e n d e r s, J. W. M. et al., 2014).
14. Vyšetrenie koncentrácie sodíka v sére indikovať spolu s vyšetrením chloridov. Izolované vyšetrenie len jedného z iónov je problematicky interpretovateľné pri hodnotení porúch vodno-soľnej a acidobázickej rovnováhy (J a b o r, A., 2008).
15. Monitorovanie koncentrácie vitamínu D nie je indikované u zdravých detí a u detí s nadváhou alebo obezitou bez ďalšej symptomatológie (konsenzus SSKB).

ZÁVER

Považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že tento dokument je výlučne odborným materiálom a nezohľadňuje indikačné obmedzenia týkajúce sa úhrady zdravotných výkonov z verejných zdrojov.

V budúcnosti plánujeme prezentáciu ďalších odporúčaní predovšetkým lekárom pracujúcim v klinických medicínskych odboroch (odborné kongresy, periodiká, e-learning a iné). Veríme, že prezentovaný materiál prispieje k efektívnejšiemu využívaniu laboratórnej diagnostiky a jeho význam nezostane len v odbornej rovine a na úrovni akademickej diskusie na tému „takto by sa to malo robiť,“ ale nájde si cestu do každodennej praxe.

Viac informácií o iniciatíve Choosing wisely a ďalšie príklady odporúčaní publikovaných v iných krajinách je možné nájsť na stránke <https://www.choosingwisely.org/clinician-lists/>.

Podakovanie

Autorský kolektív vyjadruje osobitné poďakovanie prim. MUDr. Márii Hrdej, prim. MUDr. Rudolfovi Gaškovi, prim. MUDr. Jánovi Vindišovi a RNDr. Ivete Mocnejovej, ktorí sa na príprave tohto odporúčania podieľali cennými odbornými pripomienkami a svojou účasťou v ankete na webovej stránke SSKB.

LITERATÚRA

1. **Cosentino, F., Grant, P. J., Aboyans, V., et al. (2020):** ESC Scientific Document Group, 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *European Heart Journal*, 41(2), pp. 255—323.
2. **Evans, L., Rhodes A., Alhazzani, W. (2021):** Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock. *Critical Care Medicine*, 49(11), e1063—e1143. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005337>.
3. **Friedecký, B., Kratochvíla, J., Springer, D., et al. (2020):** Doporučení České společnosti klinické biochemie a České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, revize 2020. Dostupné online na www.cskb.cz, dátum prístupu: 14. 10. 2021.
4. **Jabor, A. (ed.) (2008):** Sodný kationt – Na⁺. *Vnitřní prostředí*, 1. vydání, Praha: Grada Publishing a. s., pp. 21—39.
5. **Lenders, J. W. M., Duh, Q. Y., Eisenhofer, G. (2014):** Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 99(6), pp. 1915—1942.
6. **Leppäniemi, A., Tolonen, M., Tarasconi, A., et al. (2019):** 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World Journal of Emergency Surgery*, 14 (27). <https://doi.org/10.1186/s13017-019-0247-0>.
7. **Límanová, Z., Pikner, R., Springer, D. (2010):** Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy. *Klinická Biochemie a Metabolismus*, 19(40), pp. 48—61.
8. **Loeb, S., Sanda, M. G., Broyles, D. L., et al. (2015):** The prostate health index selectively identifies clinically significant prostate cancer. *Journal of Urology*, 193(4), pp. 1163—1169.

9. **National Kidney Foundation (2013):** KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.—Supplements*, 3.
10. **NICE Guidelines (2020):** Thyroid disease: assessment and management. Dostupné online na: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng145>, dátum prístupu 15. 10. 2021.
11. **Scott, T., Baillie, J., De Witt, J., et al. (2013):** American College of Gastroenterology Guideline: Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*, 108(9) pp. 1400—1415. doi: <https://doi.org/10.1038/ajg.2013.218>.
12. **Thygesen, K., Alpert, J. S., Jaffe, A. S., et al. (2018):** ESC Scientific Document Group, Fourth universal definition of myocardial infarction. *European Heart Journal*, 40(3), pp. 237—269. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy462>.
13. **Valík, D., Zdražilová, Dubská, L., Springer, D., et al. (2021):** Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi 2020. *Klinická Biochemie a Metabolismus*, 29(50), pp. 41—55.
14. **Watson, J., Jones, H. E., Banks, J., (2019):** Use of multiple inflammatory marker tests in primary care: using Clinical Practice Research Datalink to evaluate accuracy. *British Journal of General Practice*, 69 (684): e462—e469. <https://doi.org/10.3399/bjgp19X704309>.